

УДК 581.526.2

**КРАТКИЙ АНАЛИЗ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ РАСТИТЕЛЬНОСТИ
НИЖНЕВАРТОВСКОГО РАЙОНА****COMPENDIOUS ALLOCATION ANALYSIS OF THE NIZHNEVARTOVSK DISTRICT
VEGETATION**©*Овечкина Е. С.**канд. биол. наук.**Нижевартовский государственный университет**г. Нижневартовск, Россия, pinus64@mail.ru*©*Ovechkina E.**Ph.D., Nizhnevartovsk state university**Nizhnevartovsk, Russia, pinus64@mail.ru*

Аннотация. В статье приводятся сведения по растительным сообществам, имеющим распространение в Среднем Приобье, и в частности в Нижневартовском районе. Выделены типы растительности и определены основные закономерности их распределения по территории. Лесная растительность Нижневартовского района включает 2 типа растительности, 3 класса формаций и 7 формаций. Леса имеют низкую производительность. Приведены сведения по исследованности современного состояния фитоценозов. В заключении автор приходит к выводу о необходимости дальнейшего детального изучения растительности данной территории.

Abstract. Data on vegetable communities, having distribution on average Priobye, and in particular in the Nizhnevartovsk district are provided in article. Types of vegetation are allocated and the main regularities of their distribution are determined by the territory. Forest vegetation of the Nizhnevartovsk district includes 2 types of vegetation, 3 classes of formations and 7 formations. The woods have low productivity. Data on study of the current state of phytocenosis are provided. In the conclusion, the author comes to a conclusion about the need of further studying of the vegetation of this territory.

Ключевые слова: растительность, геоботаника, районирование, флора.

Keywords: vegetation, geobotany, division into districts, flora.

Начало планомерного научного изучения природных ресурсов Сибири, в том числе и ее растительного покрова, обычно относят к первым десятилетиям ХУШ в. и связывают его с организацией Российской Академии наук.

Но, не смотря на столь длительный период, до сих пор значительная часть Сибири исследована в ботанико-географическом отношении лишь фрагментарно, о растительности многих районов имеются лишь самые общие, приблизительные сведения, а литературные источники носят по преимуществу узкорегionalный характер. Территория Нижневартовского района не является исключением.

Обобщенные сведения о растительности Сибири и в том числе о фитоценозах Нижневартовского района содержатся в трудах Г. В. Крылова [9] «Леса Западной Сибири» и Л. В. Шумиловой [28] «Ботаническая география Сибири».

С. В. Лобачев [11] исследовал распределение лесов по породам и определил относительные их площади в бассейне реки Вах. Типология кедровых лесов, произрастающих на территории Нижневартовского района, приводится в работе Г. Н.

Гребенюк и А. И. Тарасова [6] и в более ранних работах [3, 4, 5, 23], посвященных вопросам ботанико-географического районирования Западно-Сибирской низменности.

В настоящее время имеются фитоценотические описания части территории Нижневартовского района: поймы реки Вах и ее правого притока р. Сабун [10, 25]; данные о рекреационных лесах в окрестностях и на территории города Нижневартовска; работы, выполненные по оценке воздействия на растительные сообщества в условиях различных техногенных нагрузок [1-2, 26-27] и др.

Согласно геоботаническому районированию, по реке Вах проходит граница северной и средней подзоны тайги [7-8]. Восточная часть территории Нижневартовского района относится к Приенисейской (Газовско-Енисейской) геоботанической провинции, центральная - к Обь-Иртышской провинции, а северная – к Надым-Пуровской провинции.

Основной особенностью ландшафтов Западно-Сибирской тайги является огромная заболоченность. Соответственно позиции лесов здесь скромные. Леса занимают почти равную с болотами площадь, а подчас уступают им.

На Западно-Сибирской равнине леса расположены на гривах, приречных увалах и островках среди болот, возвышающихся на 0,5-1,0 м. Гривы вытянуты на северо-восток или северо-запад, напоминая о путях древних рек ледникового периода.

Вторая особенность - почти правильное широтное чередование северной, средней и южной тайги. Основная часть таежных лесов расположена в северной и средней тайге. Южная тайга занимает узкую полосу.

Соответственно, от Европейской Западно-Сибирская тайга отличается большей заболоченностью водоразделов и сокращением из-за этого площади лесов; полидоминантным составом (четырепородная тайга из ели, лиственницы, пихты и кедра); полным отсутствием широколиственных пород.

Северная тайга отличается малой лесистостью (22%), малой сомкнутостью древостоев (до 0,3), участием в древостоях лиственницы сибирской и почти полным отсутствием пихты, наличием вечномерзлых грунтов и отсутствием лесов на водоразделах.

Водоразделы в северной тайге заняты крупно- и мелкобугристыми болотами. Среди них небольшими островками по дренированным местам растут темнохвойные леса со множеством болотных растений. Широко распространены леса с ерником (березой карликовой). Для темнохвойной тайги благоприятнее речные долины, лучше дренированные.

Более характерными для северной тайги являются лиственничные (из лиственницы сибирской) леса. Они занимают места с сухими холодными почвами. На севере они растут на песках, что вообще-то лиственницам не свойственно, и замещают сосняки, появляющиеся только на юге северной тайги. Сосняки расселяются по глубоким песчаным почвам без мерзлоты, чаще на южных склонах. Господствуют лишайниковые варианты. В целом в северной тайге преобладают три группы ассоциаций лесов - лишайниковая, сфагновая и травяно-болотная.

Зональная таежная растительность в средней тайге Западной Сибири занимает примерно половину площади. На остальной площади расположены сфагновые верховые болота: выпуклые сфагновые моховики чередуются с мочажинами-топями. Болота занимают огромные пространства водоразделов и исчезают только вблизи рек, где лучше дренаж. От рек болота изолирует довольно широкая полоса незаболоченной местности, на которой и размещается таежная растительность.

На территории Нижневартовского района выделяют следующие типы растительности:

Бореальные и неморальные лиственные леса.

Бореальные хвойные леса.

Сфагновые болота.

Бореальные мезофильные кустарники.

Гигрофильнотравяные луга.

Настоящие (эумезофитные) луга.

Для лесов Нижневартовского района (в пределах формаций и классов типов) выделяется два основных подкласса лесов:

1. Подкласс северных лесов, характеризующийся наиболее простой структурой и преобладанием мохово-лишайникового и кустарничкового ярусов.
2. Подкласс долинных (приречных) лесов и кустарниковых зарослей и подкласс болотных (рямовых) лесов.

Сложная, динамичная история развития территории Западной Сибири в голоцене во многом предопределила формирование современных лесных ландшафтов.

Зная причинную связь теневыносливости, влаголюбивости и теплолюбивости древесных пород, связь между формой кроны и этапами роста, с одной стороны, и приспособленностью к климатическим особенностям (осадкам, освещению) – с другой стороны можно определить основные закономерности размещения основных лесообразующих пород по зонам и почвогрунтам в Западной Сибири. Согласно этому, размещение основных лесообразующих пород на территории следующее:

Аллювиальные почвы речных долин: пихта, ель, кедр, сосна, лиственница сибирская, осина, береза бородавчатая.

Пески и супеси на плакорах: кедр, сосна лиственница сибирская, береза бородавчатая.

Суглинки и глины на плакорах: пихта, ель, кедр, лиственница сибирская, осина.

Болотные почвы: ель, кедр, сосна.

По расположению древесных пород по территории выделяются следующие закономерности:

1. Ареал пихты сибирской сдвинут к югу, к оптимуму соотношения тепла и влаги.
2. Наиболее далеко на север проникает лиственница сибирская, отличающаяся самой большой пластичностью в приспособлении к современным климатическим условиям.
3. Ель сибирская, морфологически приспособившаяся к континентальному климату, сглаживаемому увлажненной почвой, идет, как и лиственница далеко на север.
4. Сосна обыкновенная, являющаяся сравнительно теплолюбивой и ксероморфной породой, распространяется на север по наиболее «теплым» местообитаниям – песчаным почвам и поемным участкам, где колебания температур сглаживаются влиянием текущих с юга речных вод.

С морфогенетической и ареалогической точек зрения все перечисленные темнохвойные и светлохвойные породы имеют горную природу, что подтверждается и их долголетием в онтогенезе. Единственный вид - береза пушистая - сформировался на севере.

Рассматривая закономерности распределения по территории Нижневартовского района болотной растительности можно сказать, что здесь проявляются общие закономерности, характерные в целом для Западной Сибири - участие болот равномерно уменьшается по мере движения с севера на юг и с запада на восток.

Согласно списку растений-индикаторов для территории Западной Сибири, представленным Г. В. Крыловым [9], в растительных сообществах Нижневартовского района встречаются:

Кустарники: бузина красная, водяника, жимолость сибирская, ива козья, пепельная, калина обыкновенная, малина лесная, можжевельник обыкновенный, рябина сибирская, смородина красная и черная, спирея иволистная, черемуха обыкновенная, шиповник иглистый.

Кустарнички, полукустарнички и травянистые растения: андромеда, багульник болотный, бор развесистый, борец высокий, северный, борщевик рассеченолистный. Борщевик сибирский, будра плющевидная, брусника, вахта трехлистная, вейник лангсдорфа, вейник наземный, вейник тупоколосковый, вероника длиннолистная, воронец красноплодный, вороний глаз, герань лесная, голубика, грушанка круглолистная, грушанка однобокая, девясил иволистный, дудник лесной, ежа сборная, живокость высокая, звездчатка Бунге, звездчатка ланцетолистная, земляника лесная, золотая розга, иван-чай, какалия

копьевидная, калужница болотная, кипрей болотный, кисличка обыкновенная, клоповник, клюква болотная, княженика, княжик сибирский, костер безостый, костяника каменистая, кочедыжник женский, кошачья лапка, крапива двудомная, кровохлебка лекарственная, купена лекарственная, линнея северная, майник двулистный, морошка, мятлик однолетний, недотрога, незабудка болотная, нивяник обыкновенный, овсяница красная, осока сероватая, осока шаровидная, перловник поникший, плауны булововидный, годичный, сплюснутый и обоюдоострый, подмаренник северный, порезник сибирский, росянка круглолистная, сабельник болотный, седмичник европейский, скерда сибирская, тимофеевка луговая, толокнянка обыкновенная, тысячелистник обыкновенный, хвощ зимующий и лесной, чемерица Лобеля, черника, чина весенняя, ястребинка зонтичная.

В целом, это составляет около 40% всего представленного списка видов-индикаторов Западно-Сибирской равнины.

Как показывает флористический анализ растений Нижневартовского района, помимо типичных западно-сибирских видов, в составе фитоценозов часто встречаются виды, которые характерны для азиатских, восточно-сибирских или европейских флор. Количество их незначительно, большая часть их может быть отнесена к группе редких видов.

Наибольшее видовое разнообразие характерно для сообществ со сложным полидоминантным строением, формирующихся в поймах многочисленных рек и ручьев.

Структура растительного покрова различается по всей площади Нижневартовского района. Выделяются некоторые характерные особенности:

- В поймах рек сосредоточено более половины запасов темнохвойных лесов, произрастающих здесь.

- Настоящих эумезофитных лугов мало, все они первичны и приурочены к зоне отложения руслового аллювия.

- В северо-восточной части - большие площади (до 60%) занимают кедрячи, пихтачи, лиственничники.

- В средней части территории в эколого-динамическом ряду отсутствуют лиственничники (лиственница сибирская иногда встречается в сосняках как незначительная примесь), увеличиваются относительные площади сосняков и уменьшаются площади пихтачей. В березняках отмечается примесь осины, а в сырых березняках и ельниках - примесь в кустарниковом ярусе крушины. Лесной ряд смен растительности упрощается за счет выпадения лиственничников и сокращения площадей пихтачей, но заканчивается также кедрячами зеленомошной группы, среди которых преобладают кедрячи мелкотравно-зеленомошные. Часто встречаются гари, приуроченные к антропогенно освоенным территориям. Восстановление идет через смену пород, в основном, березой пушистой [17-18].

Отмечается следующая особенность структуры лесных сообществ – это то, что наибольшие показатели сомкнутости крон (до 0,7-0,8), продуктивности древостоев (до 250-300 м³) можно наблюдать в пойменных темнохвойных лесах (с участием ели, кедра, сосны и березы). Сомкнутость крон деревьев, их высота и бонитет закономерно снижаются с юга на север и с востока на запад.

В Нижневартовском районе, как и по всей территории Среднего Приобья, коренными являются кедровые леса, а производными – березняки и осинники, возникшие на их месте.

Согласно эколого-фитоценотической классификации лесная растительность Нижневартовского района включает 2 типа растительности, 3 класса формаций и 7 формаций.

Тип растительности – Бореальные и неморальные лиственные леса

Класс формаций – Бореальные и неморальные мелколиственные леса

1. Формация – Леса из березы пушистой

2. Формация – Осинники

Тип растительности – Pinetion sylvestris – Бореальные хвойные леса

- Класс формаций – Светлохвойные бореальные леса
3. Формация – Сосновые леса из сосны обыкновенной
 4. Формация – Леса из лиственницы сибирской
- Класс формаций – Темнохвойные бореальные леса
5. Формация – Кедровые леса
 6. Формация – Еловые леса из ели сибирской
 7. Формация – Пихтовые леса из пихты сибирской

В Нижневартовском районе распространены два основных типа леса:

1. Бореальные хвойные леса на бедных кислых почвах с развитым моховым покровом.
2. Заболоченные леса со сфагновыми мхами, занимающие промежуточное положение между болотной и лесной растительностью.

Территория Нижневартовского района более чем на 75% покрыта лесами и согласно районированию, включает Надым-Пуровскую, Тазовско-Енисейскую, Обь-Иртышскую геоботанические провинции. Леса района не отличается ни высокой продуктивностью, ни высоким биологическим разнообразием.

Распределение лесопокрытых земель по преобладающим породам следующее: сосна - 61,8%, кедр - 22,5%, береза - 13%, осина - 1,5%, ель - 0,9%, остальные породы (лиственница, пихта, ива) составляют 0,3%. Таким образом, основу лесов Нижневартовского района составляют три породы: сосна, кедр и береза (97,3% лесопокрытой площади). Преобладающие хвойные породы представлены, в основном, спелыми и перестойными насаждениями [6].

Леса имеют низкую производительность: насаждения I-III класса бонитета составляют 2,8% от покрытых лесом земель, Va и Vб класса - 16,2%.

Суммарный запас древесины оценивается в 104,8 млн. м³, а средний запас на 1 га покрытой лесом площади составляет 136 м³. Соотношение древесных пород по объему древесины сходно с соотношением древесных формаций по площади, лишь на кедр приходится несколько большая доля (32,4%) [1, 27].

Среди лесных формаций по площади доминируют сосняки. Кедровые леса занимают менее четверти покрытой лесом площади. Треть площади занята мелколиственными лесами. Более половины из них с подростом или вторым ярусом из темнохвойных пород - ели, пихты и кедра. Это означает, что они представляют временную стадию формирования темнохвойно-кедровых лесных сообществ.

В последние годы краткий анализ и фрагментарные сведения о современном состоянии растительности и сообществ приводятся в работах авторов [12-15, 19-20, 24], но до сегодняшнего дня изучение растительных сообществ и их детальное описание остается актуальным.

Список литературы:

1. Васильев С. В. Воздействие нефтегазодобывающей промышленности на лесные и болотные экосистемы (Среднего Приобья) / РАН. СО. Ин-т почвоведения и агрохимии; Ред. Гаджиев И. М. Новосибирск: Наука, 1998. 136 с.
2. Васильев С. В. Лесообразование в пойме Средней Оби: дис. ... канд. биол. наук. Красноярск, 1988. С. 7-22.
3. Городков Б. Н. Опыт деления Западно-Сибирской низменности на ботанико-географические области // Ежегодник Тоб. губ. музея. 1916. вып. 27. С. 1-56.
4. Городков Б. Н. Полярный Урал в верхнем течении р. Соби // Труды Бот. Музея. 1926. Т. 19. С. 1-74.
5. Горожанкина С. М. Темнохвойные леса подзон средней и южной тайги Зап. Сибири в пределах Томской области: автореф. дис. ... канд. биол. наук. Томск, 1972. С. 3-16.
6. Гребенюк Г. Н., Тарасов А. И. Типы кедровых лесов бассейна реки Вах. Нижневартовск, 1996. С. 12-21.

7. Ильина И. С. Картографирование растительности поймы р. Оби на отрезке Ханты-Мансийск - Нижневартовское // Доклады ин-та географии Сиб. и Д. В. 1968. Вып. 17. С. 12-19.
8. Ильина И. С. Обзорное картографирование растительности поймы р. Оби // Сибирский геогр. сборник. Ин-т географии Сиб. и Д.В. 1976. Вып.12. С. 161-182.
9. Крылов Г. В. Леса Западной Сибири. М.: изд-во Академии Наук СССР, 1961. 254 с.
10. Кукуричкин Г. М., Егоров А. А. Флора и растительность поймы верхнего течения реки Сабун // Биологические ресурсы и природопользование. Нижневартовск: НГПИ, 1998. Вып. 2. С. 40-61.
11. Лобачев С. В. Экспедиция на реку Вах // Изв. ВГО. 1934. Т. 66. Вып. I. С. 35-42.
12. Овечкин Ф. Ю., Овечкина Е. С. Природа фенольного загрязнения реки Вах // 2-я международная научно-практическая конференция «Актуальные вопросы науки и практики XXI в.» (Нижневартовск, 27 февраля — 04 марта 2016 г.): материалы. Нижневартовск: Издательский центр «Наука и практика», 2016. С. 77–85. Режим доступа: <http://www.bulletennauki.com/phenolicpollution> (дата обращения 20.11.2016).
13. Овечкина Е. С., Шаяхметова Р. И. Морфологические изменения сосны обыкновенной на территории Нижневартовского района // Вестник Нижневартовского государственного университета. 2013. №3. С. 75-84.
14. Овечкина Е. С., Шаяхметова Р. И. Характеристика растительности Кечимовского месторождения // Бюллетень науки и практики. Электрон. журн. 2015. №1. С. 54–65. Режим доступа: <http://www.bulletennauki.com/ovechkina> (дата обращения 16.11.2016). DOI: 10.5281/zenodo.51812.
15. Овечкина Е. С. Вторичные сукцессии пойменной зоны Нижневартовского района // Культура, наука, образование: проблемы и перспективы материалы IV Всероссийской научно-практической конференции. 2015. С. 50-52.
16. Овечкина Е. С. Растительность поймы реки Вах: автореф. дис. ... канд. биол. наук. Томск, 1999. 19 с.
17. Овечкина Е. С., Титов Ю. В. Растительный покров молодой поймы реки Вах // Биологические ресурсы и природопользование. Нижневартовск: НГПИ, 1997. Вып. 1. С. 29-42.
18. Овечкина Е. С., Титов Ю. В. Травяная растительность поймы реки Вах (Западная Сибирь) // Бот. журн. 1998. Т. 83. №6. С. 84-89.
19. Овечкина Е. С., Шаяхметова Р. И. Влияние антропогенных факторов на содержание пигментов сосны обыкновенной в летне-зимний период на территории Нижневартовского района // Известия Самарского научного центра Российской академии наук. 2015. Т. 17. № 6-1. С. 236-241.
20. Овечкина Е. С., Шаяхметова Р. И., Баранников С. М. Диаметральный прирост сосны обыкновенной в Нижневартовском районе (Тюменская область) // Евразийский союз ученых. 2014. №6. С. 133.
21. Растительность Западно-Сибирской равнины (карта). М 1:1500000 / И. С. Ильина, Е. И. Лапшина, В. Д. Махно, Е. А. Романова. ГУГК, 1976. 4 л.
22. Ильина И. С., Лапшина Е. И., Лавренко Н. Н. и др. Растительный покров Западно-Сибирской равнины. Новосибирск: Наука, 1985.
23. Садовников Г. М. С реки Ваха Сургутского уезда // Ежегодник ТГМ. Тобольск, 1911. Вып. 19. С. 1-21.
24. Соколов С. Н., Коркин С. Е., Коркина Е. А., Кушанова А. У. Экономическая эффективность природных кормовых угодий в долине реки Оби в пределах Ханты-Мансийского автономного округа — Югра // Бюллетень науки и практики. Электрон. журн. 2016. №1. С. 5–13. Режим доступа: <http://www.bulletennauki.com/sokolov> (дата обращения 15.01.2016). DOI: 10.5281/zenodo.53769.

25. Титов Ю. В., Овечкина Е. С., Потокин А. Ф. Редкие луговые сообщества с горечавкой легочной // Биологические ресурсы и природопользование. Нижневартовск: НГПИ, 1997. Вып. 1. С. 82-87.

26. Чижов Б. Е. Влияние нефтегазодобычи на лесной фонд и лесные экосистемы Среднего Приобья // Пути и средства достижения сбалансированного эколого-экономического развития в нефтяных регионах Западной Сибири. Нижневартовск, 1995. Вып. 1. С. 34-39.

27. Чижов Б. Е. Лес и нефть Ханты-Мансийского автономного округа. Тюмень: Изд-во Ю. Мандрики, 1998. С. 75-91.

28. Шумилова Л. В. Ботаническая география Сибири. Томск: изд-во ТГУ, 1962. 438 с.

References:

1. Vasilev S. V. Vozdejstvie neftegazodobyvajushhej promyshlennosti na lesnye i bolotnye jekosistemy (Srednego Priobja). RAN. SO. In-t pochvovedeniya i agrohimii; Red. Gadzhiev I. M. Novosibirsk: Nauka, 1998. 136 p.

2. Vasilev S. V. Lesoobrazovanie v pojme Srednej Obi: dis. ... kand. biol. nauk. Krasnojarsk, 1988, pp. 7-22.

3. Gorodkov B. N. Opyt deleniya Zapadno-Sibirskoj nizmennosti na botaniko-geograficheskie oblasti // Ezhegodnik Tob. gub. muzeja. 1916. vyp. 27, pp. 1-56.

4. Gorodkov B.N. Poljarnyj Ural v verhnem techenii r. Sobi. Trudy Bot. Muzeja. 1926. V. 19, pp. 1-74.

5. Gorozhankina S. M. Temnohvojnye lesa podzon srednej i juzhnoj tajgi Zap. Sibiri v predelah Tomskoj oblasti: avtoref. dis. ... kand. biol. nauk. Tomsk, 1972, pp. 3-16.

6. Grebenjuk G. N., Tarasov A. I. Tipy kedrovyh lesov bassejna reki Vah. Nizhnevartovsk, 1996, pp. 12-21.

7. Ilina I. S. Kartografirovanie rastitel'nosti pojmy r. Obi na otrezke Hanty-Mansijsk – Nizhnevartovskoe. Doklady in-ta geografii Sib. i D. V. 1968. vyp. 17, pp. 12-19.

8. Ilina I. S. Obzornoe kartografirovanie rastitelnosti pojmy r. Obi. Sibirskij geogr. sbornik. In-t geografii Sib. i D.V. 1976. Vyp.12, pp. 161-182.

9. Krylov G. V. Lesa Zapadnoj Sibiri. M.: izd-vo Akademii Nauk SSSR, 1961. 254 p.

10. Kukurichkin G. M., Egorov A. A. Flora i rastitelnost pojmy verhnego techenija reki Sabun. Biologicheskie resursy i prirodnopolzovanie. Nizhnevartovsk: NGPI, 1998. Vyp. 2, pp. 40-61.

11. Lobachev S.V. Jekspedicija na reku Vah // Izv. VGO. 1934. T. 66. Vyp. I. Pp. 35-42.

12. Ovechkin F. Yu., Ovechkina E. S. Priroda fenolnogo zagrijaznenija reki Vah. 2-ja mezhdunarodnaja nauchno–prakticheskaja konferencija “Aktualnye voprosy nauki i praktiki XXI v.” (Nizhnevartovsk, 27 fevralja — 04 marta 2016 g.): materialy. Nizhnevartovsk: Izdatelskij centr “Nauka i praktika”, 2016, pp. 77–85. Available at: <http://www.bulletennauki.com/phenolicpollution>, accessed 20.11.2016.

13. Ovechkina E. S., Shayahmetova R. I. Morfologicheskie izmeneniya sosny obyknovennoj na territorii Nizhnevartovskogo rajona. Vestnik Nizhnevartovskogo gosudarstvennogo universiteta, 2013, no. 3, pp. 75-84.

14. Ovechkina E., Shajahmetova R. Characteristic vegetation Ketchimovskogo field. Bulletin of Science and Practice. Electronic Journal, 2015, no. 1, pp. 54–65. Available at: <http://www.bulletennauki.com/ovechkina>, accessed 18.12.2015. (In Russian). DOI: 10.5281/zenodo.51812.

15. Ovechkina E. S. Vtorichnye sukcesii pojmennoj zony Nizhnevartovskogo rajona. Kultura, nauka, obrazovanie: problemy i perspektivy materialy IV Vserossijskoj nauchno-prakticheskoi konferencii, 2015, pp. 50-52.

16. Ovechkina E. S. Rastitelnost pojmy reki Vah: avtoref. dis. ... kand. biol. nauk. Tomsk, 1999. 19 p.

17. Ovechkina E. S., Titov Yu. V. Rastitelnyj pokrov molodoj pojmy reki Vah. Biologicheskie resursy i prirodopolzovanie. Nizhnevartovsk: NGPI, 1997, Vyp. 1, pp. 29-42.
18. Ovechkina E. S., Titov Yu. V. Travjanaja rastitelnost pojmy reki Vah (Zapadnaja Sibir). Bot. Zhurn, 1998, v. 83, no. 6, pp. 84-89.
19. Ovechkina E. S., Shajahmetova R. I. Vlijanie antropogennyh faktorov na sodержanie pigmentov sosny obyknovennoj v letne-zimnij period na territorii Nizhnevartovskogo rajona. Izvestija Samarskogo nauchnogo centra Rossijskoj akademii nauk, 2015, v. 17, no. 6-1, pp. 236-241.
20. Ovechkina E. S., Shajahmetova R. I., Barannikov S. M. Diametralnyj prirost sosny obyknovennoj v Nizhnevartovskom rajone (Tjumenskaja oblast). Evrazijskij sojuz uchenyh. 2014, no. 6, pp. 133.
21. Rastitelnost Zapadno-Sibirskoj ravniny (karta). M 1:1500000 / I. S. Ilina, E. I. Lapshina, V. D. Makhno, E. A. Romanova. GUGK, 1976.
22. Ilina I. S., Lapshina E. I., Lavrenko N. N. i dr. Rastitelnyj pokrov Zapadno-Sibirskoj ravniny. Novosibirsk, Nauka, 1985.
23. Sadovnikov G. M.. S reki Vaha Surgut'skogo uezda. Ezhegodnik TGM. Tobolsk, 1911. Vyp. 19, pp. 1-21.
24. Sokolov S., Korkin S., Korkina E., Kushanova A. Economic efficiency of grassland in the valley of the Ob river in the Khanty–Mansiysk autonomous okrug — Yugra. Bulletin of Science and Practice. Electronic Journal, 2016, no. 1, pp. 5–13. Available at: <http://www.bulletennauki.com/sokolov>, accessed 15.01.2016. DOI: 10.5281/zenodo.53769.
25. Titov Yu. V., Ovechkina E. S., Potokin A. F. Redkie lugovye soobshhestva s gorechavkoj legochnoj. Biologicheskie resursy i prirodopolzovanie. Nizhnevartovsk, NGPI, 1997, issue. 1, pp. 82-87.
26. Chizhov B. E. Vlijanie neftegazodobychi na lesnoj fond i lesnye jekosistemy Srednego Priobja. Puti i sredstva dostizhenija sbalansirovannogo jekologo-jekonomicheskogo razvitija v neftjanyh regionah Zapadnoj Sibiri. Nizhnevartovsk, 1995, issue. 1, pp. 34-39.
27. Chizhov B. E. Les i neft Khanty-Mansijskogo avtonomnogo okruga. Tjumen: Izd-vo Yu. Mandriki, 1998, pp. 75-91.
28. Shumilova L. V. Botanicheskaja geografija Sibiri. Tomsk: izd-vo TGU, 1962, 438 p.